

CAMBIÉ MI VIDA PARA CAMBIAR VIDAS

La siguiente narración es una historia real que, para efectos de protección de datos se han modificado, se han cambiado el nombre de algunos personajes e instituciones. Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a sus experiencias personales.

Cambió mi vida; de ser ama de casa, maltratada y vulnerada en todo sentido pasé a pensar en volverme una profesional y dejar de pensar que eso era un sueño para que se convirtiera en una realidad... Yo cuando trabajaba con los chicos les contaba a los grandes mi historia. Y ellos me preguntaban: –“¿en serio profe?” –.

Estudié mi bachillerato hasta noveno, hasta mis quince años. Tuve un embarazo a temprana edad, entonces interrumpí los estudios durante seis años, más o menos, y retomé, pero retomé con la intención de graduarme para proseguir estudios universitarios. En ese entonces tomé la decisión de estudiar año tras año, no validar.

En mi hogar, mi padre y madre casados, pero con unas historias de vida y dolores diferentes hicieron lo que pudieron por educarnos, pero realmente nos dieron un hogar bastante complicado. Vivimos en medio de violencia física, mental, psicológica y de carencias. Sin embargo, rayaban en los polos. Mi papá un día no había para comer y al otro día llevaba camarones para que mi mamá preparara, otro día donde no había nada y luego se perdía el fin de semana bebiendo para luego aparecer con cajas de chocolates muy finos, muy bonitos; esas cosas le enseñaron a uno vivir la vida en los extremos.

A los 16 años, producto de todo ese entorno, yo decido que mi vida va a estar mejor al lado de una persona. Y es que a los 15 o 16 años uno no escoge porque no tiene las herramientas y menos con el contexto que acabo de narrar. Yo inicié mi vida de pareja con un hombre un año y medio mayor, una persona con su propia historia de vida y pues la tradición se repite. Me convierto en madre a los 17 años y a los 18 años cumplidos nació mi hija. Nació mi hija en 1987, cuando yo tenía 18 años recién cumplidos, y continuó en esa relación que ahora se llaman tóxica. Era una relación de codependencia emocional, mental y de violencia.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Tenía entre veintitrés años a veinticuatro años cuando retomé mis estudios, obviamente, yo no había terminado el bachillerato. En la nocturna empecé a estudiar desde noveno y yo quería terminar mi bachillerato año tras año cursado, quería ingresar a la universidad. Ya llevaba más de cinco años sin estudiar y para ese momento ya trabajaba en el hospital San Juan de Dios.

Cuando empecé a trabajar en el hospital, a finales de 1991, yo no estaba estudiando todavía. Empecé a estudiar hasta el 92, trabajaba en el hospital en el día y estudiaba en la noche. Y me gradué en el 1996. En el Hospital de San Juan de Dios inicié en el área de nutrición y dietética. Como trabajaba en un hospital quería estudiar Enfermería Superior. Quería ser enfermera profesional, pero no había en la noche, creo que casi 30 años después todavía no la hay; entonces dije: “Bueno, algo que a mí me gusté...” quería educarme en algo que tuviera que ver con las ciencias humanas.

Yo debía seguir trabajando, ya tenía un hogar y una hija por la cual velar, entonces debía estudiar algo que cuadrara con los horarios. Me pregunté: – *“¿qué puedo estudiar en la noche que me permita hacer todo lo demás?”* – . Resulta que para ese momento me llegó la respuesta. Lo que debía estudiar era una licenciatura, yo me identifiqué; estaba entre la gama de mis posibilidades, sé que para estudiar en el área de la salud y para educar se necesita vocación. Y yo tenía la vocación de servicio.

Para ese tiempo veía que ser profesora era una manera de acceder a lo que a mí me gustaba que era servir a la comunidad, Y, también, porque yo dije: – *“Listo, tan pronto entre a la universidad pido el cambio para trabajar en el hogar infantil”* –, porque antes trabajaba en nutrición y dietética, era auxiliar de dietas. Así fue como empecé la universidad y se abrió una vacante en el hogar infantil y pedí el traslado para allá. Eso fue más o menos entre 1996 a 1997.

Estudié en la noche en la Universidad Antonio Nariño, estudié en esa universidad porque era la que más cerca me quedaba. Hice mis cinco años de licenciatura, cuatro años de asignaturas y un

NARRACIÓN LAURA (N.9)

año de prácticas. Me gradué en el 2000, y ya llevaba trabajando en el hogar infantil cuatro años mientras terminaba mi licenciatura al mismo tiempo, pero el hospital entró en quiebra y en proceso de cierre.

Con la ley 100 se privatizó la salud y el hospital donde trabajaba ya no era viable. Yo tenía mis obligaciones. Verónica estaba estudiando en colegio privado y yo tenía que sostener la situación sin perder tiempo. Muchos de mis compañeros se quedaron allá en el hospital dando la pelea a ver si se podía reabrir como fuera, pero eso ya era una pelea perdida. Yo no tuve tiempo de ponerme a pensarlo, dos meses de una vez y busqué trabajo.

Lo primero que hice fue empezar a buscar trabajo en mi área de conocimiento, en mi profesión como docente. Ahí fue cuando pasé del hogar infantil (en el hospital público) a un colegio privado.

Entré al colegio privado y trabajé allá más o menos siete años, el colegio se llamaba Gimnasio Real de Colombia, era un colegio en concesión ubicado en Ciudad Bolívar. Empecé en el 2001 cuando ya me había graduado. Allá tuve una de las experiencias más bonitas porque ese colegio tenía énfasis en educación especial, era cuando estaba empezando el “boom” de la inclusión.

El colegio lo hizo una persona que no era educadora, sino que era arquitecto de la Universidad Nacional. Él creó una estructura allá, empezó a comprar las casas de los vecinos que vendían a precio de huevo porque existían muchos nacederos de agua, así que las casas eran bastante húmedas y la gente no podía seguir habitándolas

Las casas las compró en el barrio El Lucero medio, entonces terminó haciendo una piscina y un jardín. Ese espacio es lo más parecido a un jardín botánico; incluso, hizo un mariposario y un observatorio astronómico. Actualmente el colegio no funciona sino el Jardín Botánico Real de Colombia en el Lucero medio. Ese man era un loco y tenía el apoyo de un poco de locos, profesores recién egresados y gente muy bacana que le ayudamos. Entre todos le apoyamos a echar a rodar ese proyecto. Fue súper lindo... la verdad, esos años fueron de aprendizaje total, fue muy rico.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Teníamos en aula regular estudiantes con Síndrome de Down, con problemas de aprendizaje, algunos con hiperactividad; es decir, niños con todas las situaciones de condición especial de aprendizaje o de necesidades educativas especiales (como se denominaba en ese momento). Tenía en el aula niños con diferentes condiciones y características, porque también el colegio recibió la población emberá, niños que llegaron por el desplazamiento en masa por la violencia que había en el Chocó y en el Atrato, ocurrido entre los años 2001a 2002.

Estando allá aprendí a trabajar, porque tuvimos relaciones con educadoras especiales, con personas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Integración, que venían acompañando los procesos de los indígenas. Lo que pasa es que a Ciudad Bolívar llegó un grupo numeroso de emberá katíos, eran de la familia de los Wounaan Nonam del Atrato Medio, fue una experiencia súper bonita. Eran niños que venían en extra- edad y que no tenían el idioma bien claro, hablaban mal el español y tocaba enseñarles a leer y escribir; fue complicado, pero bonito.

Entramos en unas dinámicas lo más de lindas, de cruzar experiencias, conocimientos y saberes. ellos venían y nos mostraron su comida, sus costumbres, sus historias, sus tradiciones. Nosotros también lo hacíamos con ellos, les enseñamos la forma como habíamos modificado la manera de alimentarnos. Siente uno sus raíces indígenas ahí y la experiencia de comienzo al fin fue muy bonita.

Hicimos una maloca, fue una cosa lo más de linda, porque vinieron ellos y nos enseñaron bailes. Ellos nos enseñaron una cantidad de leyendas que ellos tenían dentro de su comunidad, de cómo cocinaban, qué comían y ellos eran expertos nadadores. Nos enseñaron a hacer pulseras, ellos me dieron cualquier cantidad. Ellos me adoraban; nos hacían anillos, pulseras y todo eso en pedrería, en mostacilla y esas piedras que ellos usan y que trabajan tan bien. Con el güérregue, que es una rama parecida al fique, además de otros materiales, hacían sombreros vueltiaos y tejían pulseras; trabajaban todo súper bien, esa fue otra cosa muy rica que aprendimos con ellos. Fue una experiencia hermosa.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Aunque yo estaba feliz era un colegio privado. Luego de esos siete años y medio me presenté a un concurso docente, la meta era pasar al magisterio en Soacha, eso fue en el 2007. La verdad es que siempre había querido trabajar con el estado, sobre todo por la estabilidad laboral. El trabajo para mí va a ser el mismo estando allá o estando en cualquier otro lado. En el 2007 salió la convocatoria para presentarnos para Soacha y me presenté, había 40 vacantes y quedé de 37, cuando me di cuenta yo renuncié en el Gimnasio Real de Colombia a mitad de año porque las audiencias eran en junio.

Le avisé al rector mi decisión: – *“Cuando salgamos a vacaciones yo ya no vuelvo para que usted tenga el tiempo de buscar un docente”* –. Yo tenía muy buena relación con los jefes y no quería hacer esa embarrada de alzar el vuelo y dejar ahí los niños tirados. Renuncié y resulta que quedé fue como de 40 y algo. ¡Dios mío! a mí se me unió el cielo con la tierra porque Verónica dependía de mí, pagaba arriendo y no sabía cómo iba a sostenerme. Esa fue una crisis horrible, pero no caí en cuenta que de esos primeros cuarenta que habían pasado varios pertenecían a la planta de supernumerarios de Soacha, entonces dejaban esas vacantes para ir a ocupar el cargo en propiedad. Así que esas vacantes fueron también ofertadas luego y solo tardé como tres meses para quedar ubicada.

Entré a trabajar en Soacha en la Institución Ciudadela Sucre que queda en la comuna 4 de Soacha, un espacio que queda bien arriba colindando con Cazucá y con Sierra Morena. Es una línea imaginaria, casi que inexistente, entre la parte de arriba de Ciudad Bolívar y el comienzo de Soacha. El colegio queda bien arriba, creo que colinda con Altos de Cazucá. Era una comunidad relativamente similar, porque la situación del desplazamiento eran el pan de cada día. En esa parte alta de Cazucá llegaba mucha población desplazada, venía mucha gente del Chocó y del Tolima. Ellos era gente campesina que llegó a vivir ahí y nuevamente coincidí con la realidad; no coincidí, me estrellé otra vez con la realidad.

Ahí llegué a una escuelita que quedaba bien arriba, ese sector se llamaba La Isla, una zona terrible, zona roja; estamos hablando de hace fácilmente 15 años, casi dieciséis. En esos momentos todavía

NARRACIÓN LAURA (N.9)

estaba el tema de la violencia y de los desaparecimientos forzados ahí en Soacha; yo nunca pensé que fuera a tener esa experiencia tan de cerca.

Resulta que, por lo distante, para evitar coger la autopista e irme hasta San Mateo a tomar otro transporte que me llevara arriba al colegio, pues optaba por subir por la Universidad Distrital hasta Sierra Morena y ahí cogíamos un carrito. Eran cinco o siete minutos en esos carritos, yo pensaba: – “¡Qué camionetas tan chéveres y por acá, transportando gente!” –, porque eran unas camionetas muy bonitas, de esas 4x4, de esas que van en todo terreno.

Eran Jeep, muy bonitos, y yo decía: – “¡Qué tan chévere, tan chévere!” –, después me entero de que eran los paramilitares. Eso al comienzo eran déspotas y un poco despectivos: – “¿Para dónde va, a qué lado va?” –, ya después: – “Profe, ya lo llené, pero ya viene el otro, ya le mando el otro” –. Es decir, me mandaban rápido el otro Jeep: – “Allá quedó la profe, recójala rápido porque va sobre el tiempo...” –. La zona estaba llena de paramilitares, empezando por los carritos lo que nos llevaban hasta la puerta del colegio.

Fueron unas condiciones fuertes y terminé haciendo también un trabajo bonito ahí, el trabajo ahí también se hizo con las uñas, pero con toda la voluntad. Encontré un equipo de trabajo de docentes genial, súper entregados. Fue un corto tiempo que el estuve yo allá, porque fueron casi dos años.

En ese tiempo vi cuatro muertos tirados en la calle, donde nadie decía nada. Donde el señor de la buseta, porque ya a medio día yo cogía una buseta que bajaba y se dirigía hacia el Tunal, y los señores del bus evitaban el cadáver y hacían la corva. Ellos seguían y usted no veía la gente alrededor curiosas, como en cualquier lado. No se encontraba esa gente morbosa que cuando hay un muerto no deja ni pasarlas autoridades para hacer el procedimiento, cosas de esas ¡No existían!

No había nadie mirando el cuerpo ahí tirado, yo pensaba: – “ay, ¿qué pasó ahí?” –. Eran dos así y los otros dos eran en subida. Ahí no había problema, pero la gente sabía quiénes eran y qué eran. Eran ladrones que se habían ocupado de hacer maldades a la gente del sector y “ellos” “limpiaban”, entre comillas.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Los compañeros sí sabían, cuando yo llegué nueva ellos sí sabían. Sabían de la situación de violencia y algunos, con el tiempo, me empezaron a advertir. En un principio ellos no lo pusieron a uno alerta, ni nada de eso, sino cuando empezaron a aparecer muertos, entonces te decían: “Laurita, la verdad es que aquí tal cosa pasa. Aquí hay que ser cuidadosos, incluso con el manejo de los muchachos, tal cosa...”.

En medio de todo, jamás me pasó nada malo, jamás. Ahí duré año y diez meses, me presenté a una convocatoria que había para Bogotá. Fue una experiencia bonita, pero yo decía: “Yo quiero Bogotá”, por cercanía y para evitar ponerme en riesgo, en fin, pensaba en mi hija. Fue cuando se dio la convocatoria para nuevamente escoger maestros para Bogotá, me presenté y pasé, gracias a Dios, eso fue en el 2009.

Llegué a Bogotá en el 2010 al colegio Agustín Fernández, es una institución educativa que queda en la localidad de Rafael Uribe. El proceso se demoró casi que un año y entré con un grupo grande de compañeros que se presentaron igual que yo, ese año entramos varios. Inicé en la jornada de la tarde 3 años y luego se presentó la oportunidad de pasar a la jornada de la mañana. Resulta que, como yo soy cuidadora de mi papá porque él tiene doble discapacidad (es amputadito y tiene la pérdida parcial de su vista, porque no ve por un ojito y por el otro lado ve poquito) entonces argumenté esa situación porque tenía muchas responsabilidades. Les comenté que era yo la que lo tenía en mi casa, la que lo tenía que estar llevando al médico y todo eso; porque necesita pasar a la mañana y no era fácil.

En ese colegio trabajé siete años larguitos y estuve con básica primaria; siempre he trabajado con básica primaria. Solo en Soacha, como mi énfasis es en informática, trabajé hasta noveno. Allá trabajé en primaria y hasta noveno en informática. Estando en ese colegio empecé mi especialización en educación y familia, se llamaba: *Educación y Orientación Familia*, esa fue mi especialización. Así que cuando llegué a Bogotá ya llegué con la especialización.

Cuando Pasé a la jornada de la mañana en el Agustín Fernández encontré una amiga, una compañera. Todas las que encuentra uno acá que son profesoras muy buenas, pero ella fue tan

NARRACIÓN LAURA (N.9)

especial que la considero hoy en día mi mejor amiga. Es una de esas personas que uno encuentra en la vida que uno no tiene y se pregunta: – “Dios mío qué cosa tan buena hice para encontrar a esa mujer” –. La profe amiga se llama Ruth y con ella coincidimos en muchas cosas, en la manera como vemos la vida, coincidimos en que tenemos una labor súper importante en las manos y con la situación de violencia de este país y con una gran cantidad de cosas.

Ruth es docente de sociales, tiene su especialización y su maestría en Derechos Humanos. Ella estaba muy comprometida con el tema de la formación de los muchachos en el contexto de la paz, es una vieja súper pila, súper recursiva. Ruth pedía ayuda de todo mundo para capacitar a esos muchachos, para sacarlos de esos entornos violentos, del microtráfico de la zona, de los padres abusadores, de violencia sexual y de la violencia intrafamiliar. Coincidimos en tanto que ella me propuso trabajar en un proyecto y lo hicimos: *Proyecto de paz, de Ciudadanía y de Convivencia*.

Trabajamos en ese proyecto como un proyecto institucional, ¡Qué trabajó tan duro, pero tan bonito! Convocábamos a los estudiantes a reuniones los fines de semana, generalmente el sábado o en contra jornada. Pero, como había de todos los grados a algunos se les dificultaba porque tenían que hacer su servicio social, porque tenían que hacer la media fortalecida, entonces decidimos hacerlo los sábados. Trabajamos muchísimas cosas para ayudarlos a tomar conciencia de que la situación violenta del país venía de generaciones en generaciones y que estábamos obligados a hacer cambios.

Empezamos a mostrar la realidad del país, a través de actividades de tipo cultural y mostrando otras experiencias. Con el apoyo de mucha gente participamos en talleres de todo tipo: de arte, de las violencias vividas, tuvimos a las mamás de Soacha, cuando todavía no eran famosas y no tenían el bagaje que tienen ahorita. Eran mamás que contaban sus historias llorando todavía, desgarradas porque no hacía mucho habían pasado lo de sus hijos; fue en ese tiempo cuando empezaron a organizarse y a encontrarse. Ellas empezaron a darse en cuenta que eran muchas mamás las que estaban en la misma situación de la desaparición forzada, de la incriminación de sus hijos en situaciones que no eran ciertas, y todo eso se hizo con los muchachos, participaron en muchísimas cosas de ese tipo.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Pienso que si la gente que hoy denominamos “uribistas”, nos hubieran visto en ese trabajo, dirían: “No, si son adoctrinadoras”, pero realmente lo que uno hacía era ponerles a los muchachos en contexto la realidad del país. Creo que sólo quien conoce su historia puede hacer algo para no repetirla; uno eso, y dos, pues sí estamos en una sociedad violenta por naturaleza que, desde nuestra creación. hemos sido un país violento. Entonces estamos obligados a hacernos conscientes de que debemos de cambiar y que a estas generaciones nuevas les corresponde empezar a rumiar y a rumiar esa nueva propuesta para que se vean cambios en el futuro. Soñamos que empiece a generarse una conciencia de convivencia y paz.

También queríamos ayudar a los chicos a que buscaran sus potencialidades; que hallaran alternativas a lo que les ofrecía el entorno, la violencia, el tráfico, el microtráfico, el consumo de SPA y la posibilidad de un embarazo temprano. Se buscaba apoyo de profesionales externos. Por ejemplo, mi hija es enfermera profesional y ella trabaja con planificación familiar en esa época, entonces ella les dio como dos o tres charlas sobre planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y sobre la importancia de decir no.

También tuvimos apoyo de entidades que hablaban sobre el arte, el grafiti, hacíamos camisetas y las pintábamos. Se empezó a grafitear en el colegio, de una manera artística y bonita. Se trabajó con los papás sobre el amor y el respeto, incluso, se hacían terapias de relajación; invitábamos a los papás, poníamos velas en el salón y les hacíamos actividades guiadas. Les generamos espacios en donde se manifestarán el amor padres e hijos.

Se trabajó sobre el abuso sexual, de ese tema salieron cosas terribles y nos tocó pedir ayuda. Sobre el suicidio, también se trabajó con los estudiantes y con las familias porque en el colegio hubo una situación de suicidio, luego otra. Eso fue un trabajo muy bonito de dos años y medio. Fue lindo, pero fue extenuante también y empecé a hacer mi maestría.

La especialización la hice en la Universidad de Monserrate y ellos sacaron el proyecto de la maestría con la misma tendencia. Ya no era Educación y Orientación familiar sino Educación,

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Familia y Desarrollo. Mi maestría la hice también allá. Hice mi investigación partiendo de los muchachos y del proyecto que estaba trabajando, lo trabajé al tiempo. A mí me gustó esa maestría, me sirvió muchísimo en mi vida personal y en mi vida laboral. Mucho de lo que uno aprende como docente le sirve para la vida personal, es un gana-gana. Pienso que, a veces, a uno lo encuentran por ahí las mamás que tuvo hace años: –“*Profe, pero a usted no le pasan los años, usted se ve tan jovencita cada día está igual*” – y uno dice: –“*Juemadre, es por todo eso*” –.

En el proyecto fueron tres años de trabajo duro, duro, duro, hasta que un papá me amenazó y entonces me tocó buscar traslado. El papá era precisamente de esas familias complicaditas de la zona y su niña súper mañosita. Yo decidí ya abordar la situación citando papás, mamás y trabajando el tema de que se perdían las cosas, de que siempre se le encontraban a ella relacionada. Ella se la tenía velada a unos niños y siempre los dejaba sin el dinerito que les daba la mamá para almorzar, porque ella ya sabía que ellos llevaban dinero. Cuando me di cuenta de que ya las cosas no cambiaban decidí pasarle el caso a la coordinadora; cada vez que se perdía plata yo llevaba a los implicados.

Un día el papá me enfrento y yo le dije: –“Pero si es que yo no estoy manejando la situación, es la coordinadora”–, –“Sí, pero porque usted ya fue de sapa, usted no sabe con quién se metió”– le respondí. Yo le insistí: –“Si usted considera que puede poner una queja, está en su derecho, hágalo” –. Él me dijo: –“No, no, no, yo no arreglo las cosas así, usted no sabe con quién se metió” –. Claro, yo entré en crisis nerviosa, porque yo sabía que el señor no era de muy buena familia. Sube el señor vigilante y me dice: –“Mire profesora, vaya usted y ponga un denuncia en la policía, porque ese señor es muy complicado, ese señor es peligroso. Se acuerda la asonada que hubo hace 15 días, la hermana de él fue la que le mandó la apuñalada al policía” – Y yo: “Ahggggg”.

Entré en crisis y me tocó irme a la Secretaría e ir a la Fiscalía a poner la queja, poner en conocimiento y de una vez me sacaron del colegio. Ellos me dijeron: –“No, no puede volver al colegio, vamos a buscar traslado, no puede ser en la misma localidad, tiene que ser en una localidad diferente...”– A Dios gracias, por muchas cosas que se dieron ahí, apareció la vacante acá en la mañana. Me vine desde el 2017 para el colegio José María Córdoba y estoy hasta la fecha.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

En enero completo 6 años, también ha sido un trabajo bonito. Ha sido un trabajo de reparación en mí, en todo sentido. A raíz de la amenaza a uno lo remiten a psicología, lo remiten a psiquiatría. Empecé con las terapias y empecé a darme cuenta de que la educación sigue siendo bonita, porque yo pasé por un tobogán de emociones: –“Qué frustración tan terrible, tanto trabajo sobre la no violencia y venir a sentirme víctima de...” –. Como que la vida lo pone a uno en donde uno tiene que estar para que aprenda.

Yo les estaba enseñando a los muchachos sobre el manejo adecuado del conflicto, la resolución de conflictos y me veía inmersa en uno que no fui capaz de manejar desde la parte emocional. Busqué apoyo, busqué acompañamiento y lo he ido superando poco a poco. Me siento que nuevamente me enamoré de la educación, que ya es por unos pocos años, porque ya tengo 54, a los 57 ya podré estar buscando la pensión, pero quiero aprovecharlo bien, como debe ser y no quiero demorarme más de los 57. Me han dicho: “Eso dicen todos, pero cuando llegan ahí...” No, yo sí no quiero, porque yo siento que los muchachos jóvenes, que realmente llegan por vocación a ser docentes, merecen la oportunidad de tener un trabajo estable, entonces lo que voy a hacer es moverme y que vengan otros que puedan hacer el trabajo igual y mejor que lo que lo hice yo.

Yo pienso que esta es una de las profesiones más bonitas, en algunos momentos esto es un tobogán de emociones porque es trabajar con los seres humanos. A veces se siente uno tan frustrado que se dice: – *“No, esto no vale la pena. Lo que yo construyo acá se desbarata en la casa. Yo cómo le puedo pedir a un muchacho, a un niño de estos, que haga y que funcione bajo tales directrices cuando en la casa están formándolos de otra forma, de otras maneras, en medio de la violencia, de la necesidad, de la carencia, del desamor, del descuido y la negligencia”* –, pero eso pasa en unos momentos; en otros se siente uno tan gratificado con el hecho de poder dejar huella, de recibir el amor, el afecto de estos niños que yo creo que eso es lo que a uno lo mantiene vivo.

En este momento enseño a los niños Ciencias. Para llegar a este contexto generalmente lo que hago es mostrar un espacio; sacó a los niños, por ejemplo, los saco al patio y los puse a jugar con una

NARRACIÓN LAURA (N.9)

pelota a pasársela, que corrieran y saltaran. Los llevé a la zona verde, allá hay árboles. Algunos se treparon, otros se colgaron y les dije que mirarán lo que estaban haciendo. Algunos jugaron a empujarse, se pusieron a “rochelear”. Cuando estábamos al salón, yo les dije que estuvieran muy atentos a lo que estaban y lo que iban a hacer los demás. Y arrancamos por ahí el tema de la fuerza.

Luego vimos un video en el que hablaban del tipo de fuerzas, que hay diferentes tipos de fuerzas. Con las fuerzas podemos empujar, jalar, moldear, estirar y podemos romper. Ellos iban haciendo y diciendo sus propios ejemplos, también haciendo algunos dibujos. Retomamos lo de la salida: – *“Venga, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué hace usted cuando se sostiene del pasamanos? ¿Qué hace cuando se va a subir al árbol? ¿Qué pasó cuando fulanito empujó a sultancito? ¿Qué hizo el que cayó? ¿Qué sintió cuando cayó? ¿El golpe duro qué sería? ¿Por qué?”* – Entonces hablamos de la gravedad de manera somera, porque es grado segundo y siempre dibujando, siempre escribiendo.

Cuando vimos el video, trabajé una guía en la que hacíamos énfasis en solamente dos tipos de fuerza: empujar y jalar. Los puse a que colorearan, a que se fijaran bien del movimiento posterior a esto, y a que escribieran sobre la línea que está aquí abajo: – *“¿Qué estaba haciendo ahí?”* –, si están jalando o si están empujando. Después de que ya trabajaron eso, empezamos a trabajar la sopa de letras con otros tipos de fuerza.

Ahora decimos como a algunos materiales cuando se les aplica fuerza, tienen resistencia; si tienen poca resistencia son materiales blandos, pero si tienen alta resistencia cuando se les aplica fuerza son materiales duros. Les pedí que miraran en su entorno qué materiales son blandos, cuáles son duros; y que pensarán por qué son blandos o por qué son duros.

La enseñanza es paulatina, es progresiva. Empezamos desde el movimiento físico a la información visual y auditiva ya en otro contexto, más calmados. Luego, ya lo pasamos al papel físico, ya sea la guía que se les dio o al cuaderno. Reforzar, es trabajar e ir paulatinamente de mayor a menor o

NARRACIÓN LAURA (N.9)

de menor a mayor, cualquiera de los dos caminos nos lleva al mismo punto. Reforzar el tema es partir de diferentes ángulos, desde la experiencia. Esa teoría que nos sirve y nos funciona mucho.

Considero que mi trabajo en el hospital fue importante para mi trabajo actual, porque en el hospital me capacitaron para trabajar en la unidad de cuidados intensivos, preparando gastroclísis. En esa época la nutrición era nutrición parenteral o nutrición por la sonda nasofaríngea: entraba la sonda y llegaba al estómago. Teníamos que hacer mezclas, de acuerdo con los requerimientos nutricionales del paciente. Yo tenía que hacer unos potes o unos frascos que luego conectaban las enfermeras para suministrarles el alimento al paciente.

Las mezcla se realizaban de acuerdo con los requerimientos nutricionales del paciente, nos tenían la cantidad de insumos y vitaminas de todo tipo. El espacio de preparación era un laboratorio donde uno tenía gorro, tapabocas y ropa especial para preparar sus gastros y luego llevarlos a los diferentes servicios. No solamente íbamos a la unidad de cuidados intensivos (aunque ahí es donde estaban la mayoría de los pacientes que no tienen vía oral y que tenían que nutrirlos a través de las gastros), también nos dirigíamos a los pisos. En ese entonces yo tenía que ir a la UCI a entregar y recibir a las compañeras que venían de los pisos a reclamar los gastros. Me capacitaron y trabajé en nutrición y dietética en la unidad de cuidados intensivos, en gastroclísis. Mi área era la de Nutrición.

Actualmente oriento la competencia científica y socioafectiva. Entonces en científica vemos ciencias naturales y vemos tecnología, van de la mano. Y en socioafectiva vemos: cátedra de la paz, Ética y Religión y Sociales. Las asignaturas como tal las agrupamos en competencias. Competencia científica y competencia socioafectiva. Somos tres docentes que manejamos grado segundo. Venimos desde el año pasado trabajando con primerito las tres, este año con segundito y decidimos rotar para oxigenarnos y oxigenar a los niños. Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo.: –“Yo voy a dar comunicativa” – y la otra – “yo voy a dar matemáticas” – o – “Comunicativa, inglés y español” –. Ellas se especializan en trabajo de ese tipo, la otra del otro y yo de ese tipo. A mí me gustan tanto las ciencias como las sociales, me encantan. Entonces me parece chévere.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

En este momento de mi vida entiendo que, para enseñar ciencias, particularmente, hay que jugar. Mis niños son muy de juego y eso me gusta, son pequeños, de grado segundo. Entonces... Ahí está. Es más fácil con eso, o sea, para ellos es más fácil porque son cosas básicas, pero que son fundamentales que ellos las tengan claras. Cuando uno habla de fuerza, en física o matemáticas, con los chicos de bachillerato es un camello. Mientras que si ellos entienden que fuerza es algo que hacen todo el tiempo, todo el tiempo es más fácil. Considero que los conceptos, las bases sí están quedando.

Algo que debo mencionar es que yo pienso que la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos vienen desde nuestra infancia. Han sido ayudados a crear por nuestro entorno, por lo tanto, es importante que hagamos terapia. Cuando yo la hice, me gustó mucho el ejercicio que hicimos de reparar mi niña interior, porque es básico. Todos, siendo adultos, no dejamos de ser niños, de hecho, uno todavía se viste como un niño; con sus blusas son diferentes, son bonitas, son como jardineras de niños, de niñas.

A mí me parece que hubo muchas cosas en mi infancia que no viví como niña, sino que sufrí como niña. Eso me parece clave: *el volver atrás*. Ya desde mi experiencia actual, desde mi edad actual puedo decirle a esa niña que todo va a estar bien, que va a salir adelante, que ese dolor y ese sufrimiento, en su momento, van a darle herramientas para que cuando ella sea adulta pueda defenderse mejor que muchos otros adultos. También, esa niña, le va a ayudar a entender a otros niños que están pasando por lo mismo y va a ser capaz de abrazarlos y decirles que todo va a estar bien. Esa niña va a enseñarles que eso malo doloroso o difícil que están viviendo va a pasar y que de ahí va a quedar algo bueno que los va a fortalecer, algo que los va a hacer más valiosos todavía; porque son más ricos mental y emocionalmente, porque van a estar en la capacidad de entender a otros también.

Ese ejercicio terapéutico fue uno de muchos. Otros que hablan del perdón, del perdón a los padres, de comprender que ellos dieron lo que tenían, que ellos no pudieron dar de lo que no tenían y en

NARRACIÓN LAURA (N.9)

esa medida era su manera de demostrar amor. Por ejemplo, cuando uno mentía lo cogían y le pegaban, porque era la manera de decir de ellos: – *“Si es que usted se acostumbra a ser mentirosa se va a mentir a sí misma y lo va a normalizar, entonces su vida va a ser un fiasco. Usted tiene que ser honesta, tiene que ser transparente”* –.

Seguramente no era la manera de enseñarle a uno a punta de golpes, porque todos los niños dicen mentiras. No era la forma, pero lo hicieron. No lograron decirnos: – *“No se empuerquen, no se ensucien”* –, nos los decían a golpes, a cachetadas, a jalones de pelo. En lugar de usa palabras: – *“Tiene que bañarse la boca dos o tres veces al día”* –, lo iban a hacer golpeando, no era la forma, pero lo hacían. Era su manera de enseñarnos y no lo hicieron con la intención de dañarnos, sino con la intención de que nosotros fuéramos mejores. No los justifico, pero trato de entenderlo.

Pienso en la gran oportunidad que tiene un ser humano de poder analizar de verdad todo para no juzgar de primera mano, sino tener en cuenta muchísimos factores. Y hacer es necesario para poder formar a un muchacho. Por ejemplo, el valor de corregir a la gente cuando le dicen a esta generación, de manera despectiva: *“la generación de cristal”*. Yo creo que se equivocan, que estos chicos son más evolucionados en muchos otros sentidos que nosotros no pudimos evolucionar, por desconocimiento y porque se invalidaban nuestras emociones y porque en nuestro entorno, como mencioné, solo se nos exigía. Estos chicos ya no tragan entero esa parte emocional, entonces me parece que articulando eso con la educación tenemos mucho por hacer y aprender. Tenemos mucho por evolucionar y ayudar a otros a que evolucionen también en sus procesos.

Yo soy católica, soy creyente y aunque no sabemos realmente de la existencia del Dios que nos mostró la religión católica, pero yo sí creo en que hay un más allá. Creo que hay una trascendencia, una evolución y pienso que la educación está en ese camino; el docente está recorriendo ese camino de trascender, de trascender mental, física y espiritualmente.

Algo que fue altamente significativo y que a mí me marcó de por vida, fueron las palabras de una tía que ya no está, pero que en su momento me dijo: *“Bueno, usted va a dejar esa hija sola, tenga otro hijo. Ni va a estudiar ni va a tener más hijos... ¡No, no, no, no, no! O póngase a estudiar o*

NARRACIÓN LAURA (N.9)

dele un hermano a ella, a Verónica para que no crezca sola". Mi hija tenía 7 añitos, iba a cumplir los ocho y yo tenía una relación asquerosa con el papá de mi hija. Él era maltratador, violento y dominante; de hecho, tuvo una nueva familia y está en la cárcel por violencia intrafamiliar y por maltrato. Entonces yo me dije: – *¡No, otro hijo no, yo a Emiliano no le doy otro hijo! Entonces póngase a estudiar. Sino es A es B*" –.

Tenemos la misma edad con la hija mayor de mi tía y ella me decía: – *“Usted era repila, usted le da sopa y seco a Consuelo y mire, Consuelo ya está terminando la universidad ¿y usted?”* – . Y entonces como que yo decidí. – *“Váyase a estudiar entonces y aquí le tenemos la china, se la cuidamos. La recogemos del colegio, lo que sea...”* – me dijo mi tía. Para mí eso fue determinante, cambió mi vida; de ser ama de casa, maltratada y vulnerada en todo sentido pasé a pensar en volverme una profesional y dejar de pensar que eso era un sueño para que se convirtiera en una realidad.

Yo siempre fui muy pila académicamente, me iba bien y Consuelo era muy floja, perezosita. A ella le costaban más las cosas, era más dispersa que yo, entonces mi tía (que lleva tres años en cielo) me decía: – *“Venga, mire a Consuelo ya está terminando la universidad y usted es mucho más inteligente ¿por qué no está haciendo nada? Haga algo y nosotras la apoyamos”* –. Nosotras eran mi tía Fabiola y la hermana de ella, mi tía Rocío, que vivían en la misma casa, ellas tenían sus hijos y trabajaban en la misma casa. Ellas tenían un satélite de confección de ropa interior y me insistía: – *“Usted va a trabajar, hace lo suyo, está pendiente, estudia, estudie”* –.

Eso sí es de verdad fue algo que me marcó y me hizo trascender. Vengo de una familia violenta y conseguí, involuntariamente, llegar con otra persona que era igual o peor de violenta. Tal vez mi vida estaba destinada a ser la vida de muchas estudiantes que tenemos como profes. Es la vida de muchos que quisieron ser y nunca pudieron porque no hubo una frase en determinado momento que les hizo “Click”.

Yo cuando trabajaba con los chicos les contaba a los grandes mi historia. Yo les decía y ellos me preguntaban: – *“¿en serio profe?”* –. Para ellos era increíble, ven al profesor allá, lejos e intocable y resulta que el profesor está lejos de estar allá; el profesor es un ser humano. A veces, ese

NARRACIÓN LAURA (N.9)

imaginario se acentúa porque muchos compañeros miran lejos a sus estudiantes: –“*Estudiantes allá y uno acá...*” –. Es necesario cambiar de actitud, eso le cambia la vida a la gente.

Al hacer esta especie de línea de vida para acordarme de mi historia es inevitable tener la emoción de recordar, pero desde otra perspectiva. Esta parte de mi vida yo la he trabajado mental y emocionalmente a través de terapias. Ahora, a mis tiernos 54 añitos, me doy cuenta de que la terapia debería formar parte de la vida de todo ser humano porque siempre hay cosas que arreglar. La terapia nos enseña a valorarnos y amarnos más, a darnos cuenta de cuán capaces somos de hacer cosas. Entonces esto lo he trabajado y yo me siento orgullosa.

Actualmente soy una mujer capaz de hablar sobre mi vida, así como las situaciones que he trabajado, para que otras personas que han estado, están o estuvieron en situaciones similares se den cuenta que sí se puede. Que cuando uno ha tenido ese tipo de experiencias puede ser un mejor ser humano, mejor persona y puede entender mejor a sus estudiantes porque en cada uno de ellos se ve uno reflejado.

La terapia también me ha ayudado a no sufrirlos, porque uno sufre mucho a sus estudiantes. Cuando uno se ve ahí reflejado y se acuerda; cuando uno mira a un niño callado, introvertido, triste y uno dice: – “*Dios mío, ¿qué estará pasando por esa cabecita? ¿Qué estará pasando por esa mente, por esos recuerdos?*” –. Eso me afectaba muchísimo, tanto que con el paso de los años uno empieza a cargarse, a cargarse, a cargarse o a volverse completamente insensible; entonces nada de eso está bien, ningún extremo es bueno.

Ese proceso emocional y personal me llevó a tener una relación sana con mi hija. Ella es Enfermera profesional. Ella estudió lo que yo quería, aunque yo quería que ella estudiara Derecho. Verónica es especial. Yo fui mamá tan joven, pero creo que Verónica me ha dado sopa y seco. Ahorita Verónica cumplió 36 años. Y, obviamente, dentro del proceso terapéutico me ha tocado sanar muchas cosas con Verónica porque yo no fui la mamá que ella se merecía. ¿Por qué? Porque ella estaba muy pequeña cuando yo retomé los estudios y el trabajo. Y mis papás.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Eran muchas cosas, con una carga fuerte cada una. Yo no sé cómo Verónica me salió tan bonita y bien criada. Es una verraca en todo el sentido de la palabra, es un logro grandísimo. Verónica estudió. Empezó a trabajar desde los 16 años en los diciembres en almacenes vendiendo ropa. Ella y yo hacíamos cuentas de cuando a mí me pagaban: – *“Verónica me pagaron tanto: hay que pagar tanto de arriendo, hay que hacer mercado para tanto, sus onces son tanto, hay que comprar tal cosa, zapatos, hay que comprar, tatata... Y no quedó plata”* –. Yo le mostraba a Verónica el cheque: – *“Listo mamita, ya sabemos que nos tenemos que ajustarnos a ese presupuesto”* –. Yo a ella le decía: “Mamita...” Entonces, Verónica no pedía más.

Verónica hacía cosas en el colegio como trabajos y tareas. Los fines de semana, yo vivía en la casa de una amiga que tenía un satélite de jeans. Verónica entonces: – *“Clara, yo le ayudé el fin de semana tantas horas, estos fines de semana le ayudo el sábado y al final de mes usted me da algo”* –. Luego ya en diciembre, empezó en vacaciones a decir: – *“Yo voy a trabajar en vacaciones.”* – A los 16 añitos empezó.

Y terminó el bachillerato en el colegio donde yo trabajaba, en el Gimnasio Real de Colombia. Precisamente, en ese espacio necesitaban una chica para biblioteca y Verónica trabajó allá 6 meses. Yo le dije: – *“Bueno, si sumercé no entra, porque nos presentamos a la Universidad Nacional, a la Distrital...”* –, le presentaba opciones, pero ella no se sentía contenta. Ella decía: – *“No mami, es que yo no quiero estudiar eso”* –. Así que le propuse: – *“Bueno, Verónica, entonces trabaja en el colegio esos 6 meses y piensa que quieres estudiar”* –.

Cuando yo me di cuenta Verónica ya había comprado un formulario, ya había presentado examen y ya había pasado a la universidad. Terminando ese semestre ella le dijo a mi jefe: – *“Yo no voy a trabajar más porque ya voy a entrar a la universidad”* –. Así que ella sola, en el Área Andina, se matriculó. Me dijo: – *“Mami, pedí financiado el semestre, con lo que he trabajado y he guardado, con eso pagamos y vamos a hacer el crédito del ICETEX”* –. Hizo todas las vueltas del crédito del ICETEX. Verónica con 17 años entró a estudiar solita.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Al segundo semestre empezó a jugar fútbol, a los del equipo de fútbol les hacían un descuento del 75% de la matrícula. Al tercer semestre ya era mayor la edad y empezó a trabajar los fines de semana en Colchones Spring. De esa forma se ayudó muchísimo y me ayudó; mientras que ella iba estudiando, yo iba estudiando y trabajando. Una dura mi china. No fue rumbera, hasta que terminó la universidad. Terminó la universidad y a quemar esa etapa.

Trabajaba, rumbeaba y se deba gusto. Conocía cuanto chuzo iban inaugurando, ella lo iba conociendo y yo empecé a sufrir. Claro, claro: – *“Verónica no llegué tan tarde; Verónica, miré que del Uber no la trae hasta acá”* –, en ese entonces empezaron con Uber y eso: – *“Verónica, que uno no sabe, que los taxis no las llevaban, entonces el Uber”* –. Ya después: – *“Me voy a quedar donde Fulana, me voy a quedar donde Sultana”* – y yo... Llego el día donde me dijo: – *“Mami, me voy a ir a independizar”* –.

Con 21 años o 22 años, me dijo: – *“Me voy a independizar, voy a vivir sola”* –. Ocurrió porque yo la fregaba, porque llegaba muy tarde o no llegaba; y yo: – *“Verónica, avísame con tiempo para que yo pueda dormir y saber que usted va a estar bien y no empezar a sufrir desde las siete de la noche”* –. Entonces ella me decía: – *“Ay mami, quiero vivir sola”* –. Y yo decía: – *“Bueno Verónica”* –. Yo estaba haciendo la especialización. En ese tiempo le dije: – *“Bueno Vero, si yo voy a estudiar y yo estoy pagando las cuotas de la casa, entonces le toca que me ayude. Pague el servicio, mire a ver. Usted paga tal servicio, yo pago los otros; usted paga la cuota del banco, usted paga la del ICETEX”* –. Yo organizaba la plata de ella, porque así hacíamos. Se aguantó seis meses, ya después me dijo: – *“Yo con lo que pago acá puedo vivir sola. Voy a vivir sola”* –.

¡Qué golpe tan asqueroso en la vida! eso sí fue golpe para mí. Terrible, terrible. Yo me consideraba tan mala madre que por eso mi hija se había ido de mi casa a los 21 años. Yo decía: – *“Ella quiere poner distancia, porque yo no soy la mamá que ella quiere. Ahora que ella dice, yo ya no me tengo por qué aguantar que usted me tome cuentas cuando yo he sido independiente y me he manejado bien y usted me mete miedo todo el tiempo”* –, porque yo, claro, el tema de la inseguridad. Y ella decía: – *“Mami, no me empiece a traumatizar. Ya no le alcanzaron todos sus años”* –.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Manejaba a Verónica por teléfono: – *“Verónica ¿llegó a hacer las tareas?, Verónica tal cosa, Verónica ya no hizo tal cosa, dobló la ropa, me hizo no sé qué...”* –. Todo el tiempo era por teléfono. Le decía muchas cosas contrarias, le decía: – *“Hija, ámese, cuídese, respétese. Párese en las pestañas y nadie tiene derecho a juzgarla, si es lo que usted quiere, pero respétese y valórese como mujer. No permita que le pase lo que me pasó a mi primero. No vaya a ser mamá joven. Ahora si le toca, pues yo la voy a apoyar, pero no...”* – Yo todo el tiempo era diciéndole, usted puede hacer lo que quiera, pero al mismo tiempo como: – *“Hija, ojalá que no. Ojalá que sea responsable, ojalá que tal cosa...”* –. Entonces, como que tanta repitiera, también la saturó y decidió: – *“listo, yo ya me voy a vivir sola”* –.

En la especialización había una materia que se llamaba Portafolio y era sobre la vida de uno, porque mi especialización fue en Educación y Orientación Familiar. Entonces tenía que analizarme, retroalimentarse, trabajarse, para así poder tener la capacidad de hacerlo con otros. Era un proceso en doble vía: la formación por un lado y el trabajo personal en otro. Entonces, claro, yo entré en depresión en ese momento, aunque no lo sabía. Mi profe me decía: – *“Laura, ¿tú sabes cuántos hijos Bombril hay? Hay muchas mamás que queremos que nuestros hijos abran sus alas al mundo y tienen 30 o 40 años y todavía están en la casa. Si tu hija salió de tu casa es porque ella se siente preparada para hacerlo, porque tú le diste las herramientas para hacerlo. Entonces, hiciste un excelente trabajo”* –. Yo pensaba: – *“No... Ella no quiere estar conmigo”* –, me lo tomé personal. Uy, pero sufrí. ¡Dios mío!, yo me acuerdo. Esa sí era tusa, que dolor tan verraco.

Allí me dieron herramientas para manejar ese proceso, para entender y perdonarme. Desde esa época, desde que Verónica tiene 21 años, yo estoy haciendo el ejercicio de perdonarme como mamá y como hija. Eso ha sido un trabajo trascendental, pero bonito. Verónica estudió, salió de caso, llegó a los dos años y me dijo: – *“Sí mami, tiene razón, yo sé que la hice sufrir, perdón, esa no era la manera. Listo, voy a volver porque quiero estudiar”* –. Ella volvió e hizo su especialización. Es perinatóloga de la Universidad Nacional. Trabajó en el Hospital Santa Clara como tres años y trabajó en CAFAM como cinco años.

Cuando hizo su ruralidad, ella la hizo con el Hospital Rafael Uribe Uribe que atiende los centros de salud ubicados en la localidad. Cuando terminó la contrataron como provisional. Trabajó con

NARRACIÓN LAURA (N.9)

ellos un año, que fue cuando le salió en CAFAM, entonces decidió soltar. Luego, fue cuando le salió en Santa Clara y trabajó simultáneamente en dos lados. Tuvo por ahí una tusa de su primer amor. Ha ido capoteando y hemos ya como mujeres, las dos: –*“Venga, seguimos siendo las dos contra el mundo, démosle”* –. La relación con su papá está muerta completamente, siempre las dos.

Tuvo una pésima relación con el papá porque el tipo no aceptó nunca que nos hubiéramos ido del lado de él. Cuando ella intentó acercarse a él fue terrible, porque ya ella me decía: –*“Es que mi papi dice que mi mami era fregada, que mi mami, no sé qué, que mi mami...”*– Y después al conocerlo más concluyo: –*“No, mami, ¿cómo se aguantó ese hijue...?, jajaja*– Entonces, fue: –*“¡Mami! No, no. Donde mi mami no lo hubiera dejado mi vida sería otra, sería otra, completamente, hubiéramos repetido la historia. Gracias mami, gracias”* –.

Cuando hizo su especialización, gastó una cantidad de millones, de tiempo, de esfuerzo y de sacrificio. Ella es súper comprometida con lo que hace y le subieron, en el trabajo donde estaba, le subieron solo como 200.000 pesos. Ella atendía partos, ayude y ayude a atender partos; luego de tanto ella me dijo: –*“Mami, ¿qué es esto? para ponerme un sueldo digno, tengo que matarme en dos lados”* –. Y decidió viajar, decidió migrar.

Está viviendo en Australia hace seis años. Y a mí no me dio la tusa tan duro como la primera vez que se fue. Ya entendí que Verónica tiene que abrir sus alas, quiere hacerlo y vivir sus propias experiencias. Eso está lejos de mí, pues listo, no es por mi culpa, es porque ella quiere tener sus experiencias; quiere hacer lo que yo no hice, lo que yo no pude hacer y quise hacer. No le ha tocado nada fácil allá. Le ha tocado durísimo, desde trabajar en obras de construcción a limpiar apartamentos. Hasta ahorita que se está trabajando en su área, con dificultades, pero lo está haciendo y ya está remunerándose mejor, pero esa es la vida de un migrante. Una vida que no es nada fácil.

Porque entiendo lo que es la vida del migrante, por eso a mí los venezolanos me caen bien, así haya delincuentes entre ellos, porque es una situación muy difícil la que están viviendo. Es una vida muy verraca. Como que todo lo que uno vive en la vida le sirve para entender muchas cosas,

NARRACIÓN LAURA (N.9)

para no juzgar a priori o en una sola dirección. La vida es un tango, dicen, y el que lo baila es un loco. Por ejemplo, ahora me encuentro en un vuelo que me permitirá reencontrarme con mi hija.

Hablando de la migración vuelvo al año 2003, al primer colegio en el que trabajé después de graduarme. Para ese tiempo existía una figura de contratación de los colegios privados con el estado que se denominaba “Colegios de convenio”. Entre más o mejores servicios ofreciera la institución educativa, mayor era la posibilidad de renovar el convenio. Fue así como Edgar Parra, dueño del colegio, le ofreció al CADEL recibir niños para realizar inclusión (en esa época no existían como ahora). Esa resultó ser una excelente idea y con ojo clínico supo escoger un equipo de profesionales muy valiosos. Como había contado empezamos a recibir estudiantes con diferentes condiciones y “las docentes de aula regular” a sufrir, jajaja. No sabíamos cómo trabajar, especialmente con algunas condiciones.

El Gimnasio Real de Colombia, para ese momento contaba con dos sedes, ubicadas en la localidad 19, corresponde a Ciudad Bolívar. En esas sedes se organizaron grupos de estudio para que a las educadoras especiales nos capacitaran y, de esta forma, adquirimos herramientas con cada caso. Como inicie contando, en el 2003 el desplazamiento forzado trajo a Bogotá a un grupo grande de indígenas Emberá Katíos. Del CADEL avisaron que escogieron al Gimnasio para ubicarlos y restablecer el derecho a la educación de los indígenas que estuvieran en edad escolar. Fue así como a mí aula de segundo grado, llegaron dos niñas: María de 11 años y Rosa de 13 años (ambas eran hermanas) y también un niño de 15 años llamado Luis. Ellos tres fueron una maravillosa puerta a la inclusión, a las risas y a la generosidad, en todo sentido. Con su inocencia me hicieron entender que, aunque al principio, era difícil la comunicación por la barrera del idioma, existía otra manera de hacernos entender mutuamente: la del amor.

No quiero sonar sobre actuada, pero escribiendo este texto, recordé la carita de María. Ella siempre sonreía. Al comienzo me parecía tierna y alegre, pero luego comprendí que con su sonrisa estaba pidiendo consideración y aceptación. Ya habían sido expulsados con violencia de sus territorios para llegar a una ciudad que los recibió con... Recordar esto me pone un poco melancólica.

NARRACIÓN LAURA (N.9)

Poco a poco María, Rosa y Luis se fueron adaptando a nosotros y los niños del salón se adaptaron a ellos. Fue entonces cuando llegó mi recompensa. La familia de mis niños (que era muy numerosa, aproximadamente 20 personas) estaba siendo acompañada por diferentes entidades del estado. Fue entonces cuando se identificó que eran excelentes artesanos, elaboraban diferentes objetos: bolsos, jarrones, canastas, accesorios como pulseras y anillos con una fibra denominada “güerregue”. Ellos también tejían collares y aretes en canutillo. Lo cierto es que les enseñaban a los chicos para que ayudaran en la elaboración y luego la cabeza de esa gran familia los comercializaban.

A Luis no le gustaba mucho sentarse a trabajar. En los días siguientes Luis me tejió el más hermoso collar que he tenido, aun lo conservo. Luego me llevó unos aretes, después una manilla; hasta que le dije que no podía regalar su trabajo así, que el próximo lo iba a pagar o no lo iba a aceptar. Me causó curiosidad ver que las chicas hablaron en su lengua y se reían. Aunque les pregunté no me quisieron decir y seguían riendo.

Con el pasar de los días María me contó que Luis quería que yo le diera un beso en la mejilla y que lo abrazara como lo había hecho con ella, creo que la risa de ellas tenía que ver con la parte que le hizo falta a esa confesión. Ese año terminó dejando grandes experiencias y, sobre todo, la satisfacción de haber impactado positivamente la llegada de estos tres niños a la vida escolar. Años después me enteré de que no regresaron a su territorio en “El bajo Atrato” sino que se quedaron en Bogotá y continuaron trabajando en la elaboración de artesanías. Hasta ese momento supe que dos chicas habían pasado a la universidad, pero no supe sus nombres. Espero de corazón que el de María haya sido uno.